

I. SOCIODEMOGRAFIA DISCENTE

1. **Sexo**

- Feminino
- Masculino
- Outro
- Prefiro não informar

2. **Idade**

- Até 18 anos
- 19 a 25 anos
- 26 a 30 anos
- 31 a 40 anos
- Acima de 40 anos

3. **Curso que você está matriculado(a)**

- Administração
- Ciências Contábeis
- Engenharia de Produção
- Outro (especificar): _____

4. **Você já teve alguma experiência prévia com plataformas gamificadas de ensino?**

- Sim
 - Não
-

II. MECÂNICAS DE GAMIFICAÇÃO

PONTOS

1. A qualquer momento você tem como saber quantos pontos acumulou.

Qual a sua opinião sobre esse recurso?

- Excepcional
- Excelente
- Muito bom
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Péssimo

MEDALHAS

2. Quanto mais você participa mais medalhas você junta que mais tarde serão usadas para melhorar seu desempenho.

Qual a sua opinião sobre esse recurso?

- Excepcional
- Excelente
- Muito bom
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Péssimo

TABELAS DE CLASSIFICAÇÃO

3. Sempre que quiser você pode analisar sua competição e comparar seus resultados com outras pessoas do jogo.

Qual a sua opinião sobre esse recurso?

- Excepcional
- Excelente
- Muito bom
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Péssimo

FASES

4. Ao longo do jogo você pode ir mudando de fases, assumindo cargos cada vez melhores.

Qual a sua opinião sobre esse recurso?

- Excepcional
- Excelente
- Muito bom
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Péssimo

CONQUISTAS

5. Cada novo cargo que você assume dá para você novos poderes que vão ajudar você a melhorar seu desempenho na disciplina e mais poder de voto nas decisões importantes da equipe.

Qual a sua opinião sobre esse recurso?

- Excepcional
- Excelente
- Muito bom
- Bom
- Razoável

- Ruim
- Péssimo

DESAFIOS

6. Semana após semana você recebe diferentes desafios, tais como resenhas e avaliações entre outros, que vão ajudar você a fixar o conteúdo discutido além de ajudar no seu desempenho.

Qual a sua opinião sobre esse recurso?

- Excepcional
- Excelente
- Muito bom
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Péssimo

BARRAS DE PROGRESSO

7. Em alguns pontos você tem acesso à barras de progresso que ajudam você com uma representação visual de sua situação em uma determinada área.

Qual a sua opinião sobre esse recurso?

- Excepcional
- Excelente
- Muito bom
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Péssimo

AVATARES

8. Seu AVATAR representa a opinião que as pessoas da sua equipe têm sobre você e ajuda você a entender se está trabalhando no sentido certo ou se precisa repensar sua situação.

Qual a sua opinião sobre esse recurso?

- Excepcional
- Excelente
- Muito bom
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Péssimo

NARRATIVAS

9. A história por trás do jogo é que você faz parte de uma organização chamada SIMCORP. E dentro dela existem várias equipes. Você faz parte de uma dessas equipes. E dependendo do seu desempenho e da sua equipe você vai progredindo no jogo.

Qual a sua opinião sobre esse recurso?

- Excepcional
- Excelente
- Muito bom
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Péssimo

FEEDBACK

10. O sistema está repleto de alertas. Você tem acesso ao seu desempenho, o desempenho das outras pessoas, uma visão geral de sua situação no jogo, quais as tarefas da semana para citar apenas alguns desses alertas. Você pode consultar tudo quando quiser e a informação é sempre em tempo real.

Qual a sua opinião sobre esse recurso?

- Excepcional
- Excelente
- Muito bom
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Péssimo

RECOMPENSAS

11. Se o desempenho de alguém estiver acima da média, essa pessoa tem o direito a recompensas adicionais, como o TOP 3 ou o TOP CONSULTORIA.

Qual a sua opinião sobre esse recurso?

- Excepcional
- Excelente
- Muito bom
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Péssimo

PRAZOS

12. No jogo para tudo tem prazo.

Qual a sua opinião sobre esse recurso?

- Excepcional
- Excelente
- Muito bom
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Péssimo

MISSÕES

13. Uma missão acontece quando sua equipe tem um objetivo a atingir e precisa dividir esse objetivo em tarefas, e dividi-las entre as pessoas da equipe para dar conta do recado.

Qual a sua opinião sobre esse recurso?

- Excepcional
- Excelente
- Muito bom
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Péssimo

QUESTIONÁRIOS

14. Para todos os assuntos vistos ao longo das semanas existem avaliações do conhecimento que ajudam a fixar o assunto visto.

Qual a sua opinião sobre esse recurso?

- Excepcional
- Excelente
- Muito bom
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Péssimo

PESQUISAS

15. De vez em quando eu libero algumas pesquisas, como essa que você está respondendo agora. Elas me ajudam a entender o que está dando certo e o que eu posso melhorar para você.

Qual a sua opinião sobre esse recurso?

- Excepcional
- Excelente
- Muito bom
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Péssimo